

apenado Pavão

opinião como direito

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS

fevereiro 19, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião, política

Ano 12 – vol. 02 – n. 08/2024

Provérbios – 20 Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21 Porque o beberrão e o comilão empobrecerão; e a sonolência veste o homem de trapos. 22 Ouve teu pai, que te gerou, e não desprezes tua mãe, quando ela vier a envelhecer.

Se há coisa que se espera de um chefe de estado é que detenha o mínimo de postura diplomática. Ainda quando ignorante seja (e há vários pelo mundo a fora) sua função política exige comedimento.

Nunca na história deste país toda uma nação foi enxovalhada pela postura do seu presidente, com uma postura incompatível com o mundo livre.

As declarações do cidadão ungido a presidente (de legitimidade duvidosa) sobre Israel e o povo judeu, a um só tempo, inapropriadas, grosseiras, inconsistentes e até irresponsáveis, culminaram na declaração de "persona non grata". O Brasil foi transformado em pária, sendo colocado no mesmo balaio de ditaduras sul-americanas que cometem as mais condenáveis atrocidades contra direitos humanos.

Há um requinte na cumplicidade da covardia: sempre desvia o assunto quando o tema é falar dos desmandos ou crimes dos seus comparsas, ao invés de condenar o que insiste em defender.

Claro que o presidente do Brasil não pode ser responsabilizado sozinho. Ele possui assessoria, inclusive diplomática, que já sinaliza nas redes sociais concordar com o que foi dito. Basta ver que não se opôs às declarações do chefe, mas à decisão de Israel, pondo a ideologia sobre questões internacionais delicadas.

Na sabedoria popular (provavelmente inspirada em Provérbios 20: 21-23) – **diz-me com quem andas e te direi quem tu és** – talvez se encontre a resposta. Ele lá não chegou à toa, sem um conjunto de atos e propósitos. O tempo revelará.

O que, entretanto, nos importa no momento, além do vexame a que o Brasil foi submetido internacionalmente, é, o mais rápido possível, tomar duas providências: a) O presidente reconhecer que errou feio, pedir desculpas e tentar se portar com a penitência do silêncio; b) Internamente ser admitido o processamento do *impeachment* pelo presidente da câmara dos deputados. Se não o fizer estará coadjuvando com uma postura completamente inversa à tradição diplomática do Brasil.

Motivos de fato há. Previsão objetiva também. A Lei n. 1.079/1950.

Não há mais espaço neste mundo para políticos que incensem os bárbaros como vítimas. O ser humano ou tem valor igual na Venezuela, Nicarágua, Colômbia, Brasil e nas demais ditaduras, ou não terá em lugar algum porque não existem classes, preferências ou estimações. O homem é homem na sua integridade, ainda quando demonstre suas estultices mundo a fora.

Aqui, como chefe de governo, ou lá, como chefe de estado, restou comprovado que o Brasil necessita de uma mudança urgente.

Persona non grata. *Hic uti foris*.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

ULTRAJE À DEMOCRACIA
julho 11, 2017
Em "Opinião"

LIBERDADE DE EXPRESSÃO
maio 17, 2017
Em "Opinião"

AUTORIDADE: ENTRE O RESPEITO E O TEMOR
dezembro 16, 2013
Em "Crônicas"

com a tag [democracia](#), [estado](#), [liberdade](#), [política](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?

UM COMENTÁRIO EM “PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS”

Sanatiel Pereira

fevereiro 19, 2024 às 2:11 pm

Quando fui a Argentina, nos idos dos anos oitenta, fiquei feliz em observar que houvesse uma civilização naquele nível na América do Sul. As cidades eram desenhadas com bastante letrados que a Europa, particularmente Madri, na Espanha. As pessoas se trajavam de forma elegante e eram bastante educadas, mostrando que o estado havia investido na educação daquele povo. Voltei outras vezes, e não voltei mais depois da pandemia, e depois da desestruturação do país. A partir da Argentina, país desenvolvido, os fatos foram por água abaixo, imagino que forças poderosas impedir que as ditaduras não se instalasse em outros países latino-americanos. Agora é o Brasil! Que o Cristo lá de cima do Corcovado, que olha para nós, venha em nosso socorro. Aqui no Maranhão temos Pavão!

★ Carregando...

Responder

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS

A HUMANIZAÇÃO DO CRIME?

O APEADOURO EM SAUDADE

O DEDO E A VERRUGA

CONTINUAR APRENDIZ

ARQUIVOS

Selecione o mês ↕

COMENTÁRIOS

- Sanatiel Pereira em **PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS...**
- A PENA DO PAVÃO** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- Antonio Aílton** em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**
- José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**
- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**